

INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR

Emanuel Lopes Rodrigues Vidal¹; Látia Mirelly Ferreira Ribeiro²; Maria Lítia Ribeiro de Lima³;
Antonio Francisco Feitor⁴

Graduandos em Pedagogia - CPROFES/UNIFIC^{1,2,3}; ⁴Professor orientador- CPROFES/UNIFIC

*Autor correspondente: francisco.neto.an@gmail.com

AT02: Educação Especial

Introdução: A inclusão social das pessoas com deficiência é um tema de extrema relevância na sociedade contemporânea. Garantir que todos os indivíduos, independentemente de suas habilidades, possam participar plenamente da vida social, econômica e cultural é um desafio que exige uma abordagem multidisciplinar. Este artigo explora os diversos aspectos envolvidos na promoção da inclusão social e dos direitos das pessoas com deficiência, destacando a importância de um esforço conjunto entre diferentes áreas do conhecimento e setores da sociedade. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é analisar os aspectos jurídicos e sociais da inclusão das pessoas com deficiência, destacando a importância da acessibilidade e o papel da sociedade na promoção de práticas inclusivas. **Metodologia:** A metodologia utilizada neste artigo inclui uma análise baseada no texto "Direito e inclusão da pessoa com deficiência: uma análise orientada pela Teoria do Reconhecimento Social de Axel Honneth" de Braga e Schumacher (2013). Este estudo aborda uma perspectiva jurídica e social da inclusão, utilizando fontes legais como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). **Resultados:** A inclusão das pessoas com deficiência é um tema importante tanto do ponto de vista jurídico quanto social. Sob a perspectiva jurídica, esses indivíduos possuem direitos garantidos por legislações específicas que promovem a igualdade de oportunidades, a acessibilidade e a inclusão social. Do ponto de vista social, as políticas de inclusão promovem a igualdade de direitos e oportunidades, contribuindo para uma sociedade mais justa, diversa e inclusiva. Essas políticas também geram benefícios econômicos, ao ampliar o acesso ao mercado de trabalho e estimular a inovação e a criatividade. A acessibilidade em espaços públicos e privados é essencial para garantir maior autonomia e independência às pessoas com deficiência. No entanto, esse direito ainda não é plenamente assegurado na prática, e muitas pessoas enfrentam dificuldades diárias devido à falta de infraestrutura acessível. Tecnologias assistivas desempenham um papel fundamental na promoção de uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, permitindo maior autonomia e inclusão. A inclusão social é responsabilidade de todos os cidadãos. Para criar uma sociedade mais justa, é necessário que a sociedade lute em conjunto pelos direitos das pessoas com deficiência e de baixa renda. Iniciativas comunitárias, como serviços voluntários e ONGs, podem contribuir significativamente para a promoção da inclusão social. A mudança de mentalidade é crucial, onde a diversidade é vista como um ponto forte e todas as pessoas são valorizadas e respeitadas. **Conclusão:** A inclusão social e os direitos das pessoas com deficiência são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. A luta pela igualdade de oportunidades deve ser contínua e acolhida por todos os setores da sociedade. Garantir às pessoas com deficiência educação, trabalho, serviços de saúde adequados e plena participação na vida social e cultural não é apenas uma questão de justiça, mas também de reconhecimento da diversidade e do valor inerente de cada pessoa. Promover a inclusão assegura nosso compromisso com a dignidade e os direitos de todos, independentemente de suas necessidades.

Palavras-chave: Inclusão; Direito; Deficiências; Multidisciplinar.